

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A LEI MARIA DA PENHA: ANÁLISE CRÍTICA DA APLICAÇÃO DESSA LEI E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

DOMESTIC VIOLENCE AND THE MARIA DA PENHA LAW: CRITICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THIS LAW AND ITS PRACTICAL CONSEQUENCES

Bruno Souza Lopes¹

Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: Este artigo visa propor uma revisão integrativa da literatura para compreender a eficácia e aplicação da Lei Maria da Penha no contexto brasileiro, assim como implicações na prevenção e no combate frente à violência doméstica. O estudo abordará a contextualização da violência doméstica no Brasil, incluindo definições, tipos de violência e aspectos históricos e socioculturais. Além disso, analisará criticamente a aplicação da Lei Maria da Penha, especialmente o acesso das vítimas ao sistema de justiça e aos serviços de atendimento, e a atuação do poder judiciário e demais órgãos no enfrentamento da violência. O projeto adotará uma metodologia de revisão integrativa da literatura, com uma análise crítica dos estudos selecionados, visando identificar lacunas, tendências e desafios para a legislação brasileira e o direito penal específico a mulheres. Esse estudo visa contribuir para um melhor entendimento das dinâmicas abusivas no lar e para o aprimoramento das políticas e práticas destinadas a enfrentar esse grave problema social, promovendo relações familiares e conjugais mais saudáveis e seguras. A pesquisa adotará uma abordagem sistemática e criteriosa, coletando dados de fontes confiáveis e reconhecidas, como artigos acadêmicos, doutrinadores de renome e jurisprudência de tribunais superiores, garantindo assim a qualidade e validade das conclusões obtidas.

Palavras-chave: Mulher; Violência doméstica; Lei Maria da Penha.

Abstract: This article aims to propose an integrative literature review to understand the effectiveness and application of the Maria da Penha Law in the Brazilian context, as well as its implications for preventing and combating domestic violence. The study will address the contextualization of domestic violence in Brazil, including definitions, types of violence, and historical and sociocultural aspects. In addition, it will critically analyze the application of the Maria da Penha Law, especially victims' access to the justice system and support services, and the role of the judiciary and other agencies in confronting violence. The project will adopt an integrative literature review methodology, with a critical analysis of the selected studies, aiming to identify gaps, trends, and challenges for Brazilian legislation and criminal law specific to women. This study aims to contribute to a better understanding of abusive dynamics in the home and to the improvement of policies and practices aimed at addressing this serious social problem, promoting healthier and safer family and marital relationships. The research will adopt a systematic and careful approach, collecting data from reliable and recognized sources, such as academic articles, renowned scholars and case law from higher courts, thus ensuring the quality and validity of the conclusions obtained.

Keywords: Woman; Domestic violence; Maria da Penha Law

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: brunolopesrh@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A violência de gênero no contexto doméstico é uma realidade complexa e preocupante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, deixando marcas profundas nas vítimas e na sociedade como um todo. No contexto brasileiro, a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, representou um avanço significativo na luta contra esse tipo de violência, estabelecendo medidas de anteparo e punição mais eficazes. No entanto, sua aplicação e eficácia ainda suscitam questionamentos e demandam análises críticas para compreender suas consequências práticas e identificar possíveis lacunas.

Nesse sentido, este projeto de pesquisa propõe uma abordagem por meio da metodologia de pesquisa bibliográfica de revisão integrativa. Esta metodologia permite uma análise ampla e sistemática da literatura existente sobre o tema, possibilitando a integração de diferentes perspectivas, teorias e evidências para uma compreensão mais abrangente e aprofundada da questão em estudo.

A justificativa para a realização desta pesquisa reside na necessidade de avaliar de forma crítica a aplicação da Lei Maria da Penha e suas implicações práticas na prevenção e combate à violência doméstica. Diante dos desafios e das controvérsias que envolvem essa legislação, é fundamental promover uma reflexão aprofundada sobre sua eficácia, identificando os pontos fortes e as limitações para orientar políticas públicas mais efetivas e aprimorar o enfrentamento desse grave problema social.

Os objetivos gerais deste estudo consistem em analisar criticamente a aplicação da Lei Maria da Penha no contexto brasileiro e investigar suas consequências práticas na prevenção e no combate à abuso e violência intrafamiliar. Dessa forma, buscando alcançar tais objetivos será determinado objetivos específicos que serão tratados no decorrer do trabalho, como a realização de uma revisão sistemática da literatura sobre a Lei Maria da Pena e sua aplicação no Brasil, identificando lacunas, tendências e desafios para a legislação brasileira e o direito penal específico a mulheres.

Ademais, uma avaliação sobre as principais críticas e controvérsias relacionadas à eficácia e aplicação da Lei Maria da Penha. Por fim, realizar uma análise sobre as consequências práticas da implementação da Lei Maria da Pena para as vítimas de violência doméstica, aos agressores e para a sociedade como um todo, além de propor críticas e recomendações para aprimorar a aplicação efetiva das medidas limitadoras aos agressores e de acolhimento para as vítimas de agressão ao fortalecimento das políticas de prevenção e combate à violência

doméstica no Brasil.

Por meio dessa pesquisa, busca-se contribuir para um melhor entendimento das dinâmicas abusivas no lar, bem como para o aprimoramento das políticas e práticas destinadas a enfrentar esse grave problema social e promover relações familiares e conjugais mais saudáveis e seguras.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL

A violência doméstica constitui um grave problema social que afeta milhares de mulheres no Brasil a cada ano. Esse fenômeno, caracterizado por atos de agressão física, psicológica, sexual, patrimonial e moral praticados no contexto da unidade familiar, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, possui raízes históricas e socioculturais profundamente enraizadas em nossa sociedade. (GUIMARÃES e PEDROZA, 2015). Infelizmente, as agressões no âmbito familiar contra a mulher não é um fenômeno recente. Pelo contrário, suas origens remontam a séculos de patriarcado e desigualdade de gênero, em que a figura masculina era vista como detentora de poder e autoridade sobre a mulher. (FONSECA, RIBEIRO e LEAL, 2012). Essa concepção de superioridade do homem perante a mulher, somada a padrões culturais de submissão e aceitação da violência, contribuíram para a perpetuação dessa problemática ao longo das gerações.

A violência doméstica contra a mulher está intimamente relacionada a uma estrutura social machista e discriminatória, que historicamente alocou a figura feminina em segundo plano, em ar de dependência do homem. (MÜLLER e COTCHELLO, 2023). Essa desigualdade de poder e a cultura de dominação masculina tornaram as mulheres mais vulneráveis a abusos, maus-tratos e violências perpetradas por seus parceiros ou familiares próximos.

Estudos revelam que, na maioria dos casos, as agressões no âmbito familiar são cometidas por homens contra suas esposas, companheiras ou ex-parceiras, sendo que os filhos também podem ser vítimas diretas ou indiretas desse tipo de violência. Essa dinâmica perversa, marcada pela assimetria de poder e pelo ciclo da violência, tem gerado consequências devastadoras para a saúde física e mental das mulheres, bem como para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes expostos a esse ambiente familiar violento. (ELIAS et al, 2018).

Além dos impactos individuais, a violência doméstica também representa um grave problema de saúde pública, com custos elevados para o sistema de saúde e para a sociedade

como um todo. As vítimas costumam apresentar uma ampla gama de problemas de saúde, desde lesões físicas até transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Esses danos comprometem severamente a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias, perpetuando um ciclo vicioso de vulnerabilidade e sofrimento. (ELIAS et al, 2018).

Diante dessa realidade alarmante, é fundamental compreender a violência dentro do ambiente doméstico em sua complexidade, considerando seus determinantes históricos, sociais, culturais e de gênero. Apenas por meio de uma análise crítica e multidimensional desse fenômeno será possível elaborar estratégias eficazes de enfrentamento, prevenção e superação dessa grave violação dos direitos humanos.

Nesse contexto, torna-se imperativo mapear e analisar os principais aspectos que configuram violência contra a mulher na esfera doméstica no Brasil, desde sua definição e tipologias até suas raízes socioculturais e implicações na saúde e no bem-estar das mulheres. Essa abordagem contextual é fundamental para subsidiar a compreensão da aplicação da Lei Maria da Penha e de seus desafios práticos, que serão abordados nos próximos tópicos deste capítulo.

A violência doméstica contra a mulher reflete, em grande medida, a desigualdade de gênero enraizada em nossa sociedade. Essa assimetria de poder entre homens e mulheres, sustentada por padrões culturais, crenças e estereótipos de gênero, torna as mulheres mais suscetíveis a situações de violência, principalmente no âmbito privado do lar e das relações familiares. Historicamente, a mulher brasileira foi relegada a um papel subalterno e dependente do homem, sendo tratada como propriedade, objeto sexual e responsável exclusiva pelos cuidados domésticos e familiares. Essa concepção de inferioridade feminina, atrelada à idealização do lar como um espaço de proteção e harmonia, contribuiu para a normalização e banalização da violência doméstica, que muitas vezes era vista como um "assunto privado" ou uma "questão de família". (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2021).

Essa visão distorcida da família como um lugar seguro e livre de conflitos obscureceu por muito tempo a gravidade dos abusos e maus-tratos sofridos por mulheres no âmbito doméstico. Apenas nas últimas décadas, com o fortalecimento dos movimentos feministas e do reconhecimento da maus-tratos no ambiente doméstico como uma violação dos direitos humanos, é que essa problemática passou a ganhar maior visibilidade e atenção na agenda pública. A compreensão da violência doméstica como um fenômeno de extrema complexidade, enraizado em relações desiguais de poder e em padrões culturais opressores, é fundamental para refletir sobre suas consequências e suas manifestações concretas no contexto

brasileiro. Essa abordagem sistêmica permite analisar não apenas os atos de violência em si, mas também as dinâmicas familiares, as crenças e estereótipos de gênero, bem como os fatores socioeconômicos e institucionais que moldam e perpetuam essa violência.

Nesse sentido, é essencial mapear as principais formas de violência dentro do ambiente doméstico contra a mulher e seus impactos nas diferentes esferas da vida das vítimas. Desde agressões físicas, passando por violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, esse fenômeno manifesta-se de maneiras diversas, todas elas igualmente prejudiciais e violadoras dos direitos fundamentais das mulheres. Compreender a amplitude desses tipos de violência é um passo crucial para elaborar respostas institucionais e sociais mais efetivas.

Além disso, é preciso reconhecer que a violência doméstica não se limita apenas aos casais ou parceiros íntimos, podendo envolver também outros membros da família, como pais, filhos, irmãos e parentes próximos. Essa dinâmica complexa, marcada por relações de poder e dependência emocional, torna ainda mais difícil para as vítimas romperem o ciclo da violência e buscarem auxílio externo.

Portanto, a violência dentro do ambiente doméstico no Brasil deve ser analisada a partir de uma perspectiva ampla e multidimensional, que considere suas raízes históricas, suas manifestações concretas, seus impactos na saúde e no bem-estar das mulheres, bem como os fatores socioculturais que contribuem para sua perpetuação. Essa compreensão contextualizada é fundamental para subsidiar a elaboração e a criação e aplicação de políticas públicas e estratégias de enfrentamento mais efetivas e sensíveis às necessidades das vítimas.

2.1. Definição e tipos de violência doméstica

Como definição ao tipo, verifica-se se tratar de um fenômeno complexo, conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

(BRASIL, 2006).

Essa definição ampla abrange diversas formas de violência que podem ser exercidas contra a mulher no contexto familiar e doméstico.

A violência física é uma das manifestações mais visíveis da violência de gênero no contexto doméstico, envolvendo atos como empurrões, tapas, socos, chutes, queimaduras, estrangulamento e até mesmo tentativas de homicídio. Esse tipo de violência deixa marcas corporais evidentes e pode resultar em graves lesões, incapacidades e, em casos extremos, na morte da vítima. Já a violência psicológica refere-se a atos que visam degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher, por meio de intimidação, ameaças, humilhações, insultos, manipulação, isolamento social e outras formas de agressão emocional. Embora não haja marcas físicas, esse tipo de violência causa danos profundos e duradouros na saúde mental da vítima. (ELIAS et al., 2018).

A violência sexual engloba qualquer ato de natureza sexual imposto à mulher sem o seu consentimento, como estupro, abuso, exploração, assédio e importunação sexual. Essa forma de violência de gênero no contexto doméstico viola a integridade e a autonomia da vítima, impactando severamente sua saúde física e psicológica. A violência patrimonial, por sua vez, consiste na contenção, diminuição, destruição, seja de forma parcial ou total, de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos da vítima. Essa violência tem como objetivo privar a vítima de seus recursos e meios de subsistência, dificultando sua independência e autonomia. (IBDFAM, 2021).

Por fim, a violência moral refere-se a qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria ou que cause danos à reputação ou à imagem da mulher. Essa forma de violência visa desqualificar, desvalorizar e desmoralizar a vítima, impactando negativamente sua autoestima e sua inserção social. (ELIAS et al., 2018).

Essa diversidade de manifestações da violência doméstica demonstra sua complexidade e a necessidade de uma abordagem abrangente e multidimensional no enfrentamento desse grave problema social. Compreender as diferentes formas pelas quais a violência se expressa é fundamental para elaborar estratégias de prevenção, proteção e assistência às vítimas.

2.2. Aspectos históricos e socioculturais da violência doméstica no país

A violência doméstica contra a mulher no Brasil possui raízes históricas profundamente enraizadas em uma sociedade patriarcal e machista, onde a figura masculina

tradicionalmente detinha o poder e a autoridade sobre a figura feminina. Essa assimetria de gênero, construída ao longo de séculos, contribuiu para a normalização e a perpetuação de diferentes formas de violência no âmbito doméstico e familiar. (FONSECA, RIBEIRO e LEAL, 2012).

O patriarcado, como sistema social dominante, estabeleceu uma hierarquia de poder em que o homem exercia autoridade sobre a mulher e os demais membros da família. Essa dinâmica de subordinação feminina legitimava o uso da violência como forma de manutenção da ordem e do controle masculino, inclusive no âmbito privado do lar. Nesse contexto, a violência doméstica era muitas vezes encarada como um "assunto de família", algo que deveria ser resolvido dentro dos limites do lar e sem a interferência de agentes externos. Essa visão distorcida do lar como um espaço seguro e livre de conflitos obscureceu por muito tempo a gravidade dos abusos sofridos pelas mulheres. (SILVA, 2019).

Apenas nas últimas décadas, com o fortalecimento dos movimentos feministas e o reconhecimento da violência doméstica como uma violação dos direitos humanos, é que essa problemática passou a ganhar maior visibilidade e atenção na agenda pública brasileira. Contudo, os resquícios dessa herança cultural machista ainda se fazem presentes, dificultando o enfrentamento efetivo da violência de gênero no contexto doméstico.

Atualmente, a violência contra a mulher no âmbito familiar e doméstico permanece como um fenômeno disseminado e naturalizado em diversas regiões do país. Apesar dos avanços legais e institucionais, os estereótipos de gênero, a cultura do silêncio e a desigualdade de poder continuam a atravessar as relações familiares, tornando as mulheres vulneráveis a diferentes formas de agressão.

3. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA: ANÁLISE CRÍTICA

A promulgação da Lei Maria da Penha em 2006 foi um marco histórico no combate da violência de gênero no contexto doméstico e familiar contra a mulher no Brasil. Essa importante legislação, fruto de intensa mobilização dos movimentos feministas e da sociedade civil, representou um avanço significativo na proteção dos direitos das mulheres, ao estabelecer medidas de amparo, prevenção e punição dos agressores. Contudo, após quase duas décadas de sua implementação, é essencial realizar uma análise crítica da aplicação prática dessa lei, buscando compreender seus principais desafios e limitações. Afinal, embora tenha havido avanços notáveis, os índices de violência doméstica no país permanecem elevados,

evidenciando a complexidade desse problema social e a necessidade de aprimorar as estratégias de enfrentamento. (AURÉLIO COSTA et al., 2021).

Nesse sentido, uma análise cuidadosa da maneira como a Lei Maria da Penha tem sido aplicada nos diferentes contextos e instâncias do sistema judiciário e de atendimento às vítimas é fundamental. Essa avaliação crítica permite identificar os principais gargalos e obstáculos que dificultam a efetividade dessa lei, bem como reconhecer os êxitos e as conquistas alcançadas até o momento.

Um dos principais aspectos a ser examinado é o acesso das mulheres vítimas de violência doméstica ao judiciário e aos serviços de atendimento e proteção previstos na Lei Maria da Penha. Sabe-se que muitas delas encontram barreiras significativas para denunciar e buscar amparo legal, seja por medo, dependência econômica, desinformação ou falta de estrutura adequada nos serviços disponíveis. Além disso, é crucial analisar a atuação do Poder Judiciário (PJ) e demais órgãos responsáveis pela aplicação dessa lei, avaliando se as ações de proteção, as sanções aos agressores e os encaminhamentos realizados têm sido efetivos no combate à violência de gênero no contexto doméstico. Estudos apontam que, em muitos casos, a aplicação da lei ainda enfrenta desafios, como a prevalência de estereótipos de gênero, a demora nos processos e a dificuldade de monitoramento das providências adotadas. (AURÉLIO COSTA et al., 2021).

Ainda nessa perspectiva, é fundamental compreender a percepção e a experiência das próprias mulheres atendidas, buscando avaliar se a Lei Maria da Penha tem, de fato, correspondido às suas necessidades e expectativas de proteção, acolhimento e superação da violência. Afinal, as vítimas são as principais protagonistas nesse processo, e suas vozes devem ser ouvidas e consideradas.

É importante ter em mente que a efetividade da Lei Maria da Penha não se limita apenas à sua aplicação no âmbito judicial. Ela também depende de uma rede integrada de serviços de saúde, assistência social, segurança pública e iniciativa institucionais que garantam a assistência integrada e interdisciplinar às mulheres em situação de violência. (AURÉLIO COSTA et al., 2021).

Nesse sentido, é fundamental avaliar em que medida essa articulação intersetorial tem sido concretizada, identificando os avanços, os gargalos e as demandas ainda não atendidas. Somente com uma abordagem ampla e coordenada será possível promover transformações estruturais capazes de reduzir, de forma efetiva, os índices de violência doméstica no país. Além disso, a análise crítica da aplicação da Lei Maria da Penha deve considerar também os aspectos

socioculturais, políticos e econômicos que permeiam essa problemática. Afinal, a violência de gênero no contexto doméstico é um fenômeno complexo, enraizado em padrões de desigualdade de gênero, discriminação e relações de poder assimétricas, que não podem ser ignorados na compreensão e no enfrentamento dessa questão.

3.1. Acesso das vítimas ao sistema de justiça e serviços de atendimento

O acesso das mulheres vítimas de violência doméstica ao sistema de justiça e aos serviços de atendimento previstos na Lei Maria da Penha é um aspecto fundamental para a efetividade dessa importante legislação. Infelizmente, diversos estudos apontam que muitas delas encontram barreiras significativas para denunciar os abusos e buscar amparo legal e assistencial. (PEREIRA, 2014).

Um dos principais desafios está relacionado ao medo e à insegurança enfrentados pelas vítimas. O temor de represálias por parte do agressor, a dependência emocional e/ou financeira, e o receio de expor sua situação familiar são fatores que dificultam enormemente a decisão de denunciar a violência sofrida. Essa dinâmica perversa acaba aprisionando muitas mulheres em relações abusivas, impedindo-as de acessar a rede de proteção. (PEREIRA, 2014).

Além disso, a desinformação sobre seus direitos e sobre os serviços disponíveis também se configura como uma barreira importante. Muitas mulheres desconhecem a existência da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas que podem ser solicitadas, bem como a localização e o funcionamento das delegacias, casas-abrigo, centros de referência e demais equipamentos voltados ao atendimento dessa demanda.

Essa lacuna de informação é agravada pela falta de capilaridade e qualidade dos serviços especializados no enfrentamento da violência de gênero no contexto doméstico. Em diversas regiões do país, ainda há uma insuficiência de delegacias, promotorias, defensorias e outros órgãos capacitados e estruturados para acolher e dar o devido encaminhamento às denúncias de violência contra a mulher.

Ademais, barreiras de ordem socioeconômica também dificultam o acesso das vítimas ao sistema de justiça e de atendimento. Mulheres em situação de pobreza, com baixa escolaridade e dependência financeira de seus parceiros tendem a enfrentar obstáculos ainda maiores, como dificuldades de locomoção, de comunicação e de compreensão dos trâmites legais. (IPEA, 2015).

Nesse sentido, é fundamental investir na ampliação e no fortalecimento da rede de

serviços especializados no atendimento às mulheres em situação de dinâmicas abusivas no lar, garantindo seu acesso universal e de qualidade. Essa rede deve abranger desde delegacias da mulher, casas-abrigo e centros de referência até serviços de saúde, assistência social e orientação jurídica, de modo a oferecer uma resposta integral e integrada às vítimas.

Além disso, ações de sensibilização, informação e capacitação devem ser priorizadas, visando empoderar as mulheres sobre seus direitos e os mecanismos de proteção disponíveis. Essa estratégia, aliada à diminuição das barreiras socioeconômicas, pode contribuir significativamente para aumentar a confiança das vítimas no sistema de justiça e a procura pelos serviços de atendimento. (IPEA, 2015).

Outro aspecto crucial é a necessidade de especialização e treinamento contínuo dos profissionais que atuam nesses serviços, de modo a garantir um atendimento humanizado, sensível às questões de gênero e que evite a “revitimização” das mulheres. Essa capacitação é fundamental para que os diversos órgãos e instituições envolvidos no enfrentamento das agressões no âmbito familiar possam oferecer um acolhimento adequado e encaminhamentos efetivos.

Dessa forma, verifica-se a necessidade de realizar uma garantia a mais para que exista um acesso das vítimas ao sistema de justiça e aos serviços de atendimento previstos na Lei Maria da Penha é um desafio central para a efetividade dessa legislação. Superar as barreiras existentes, ampliar a rede de proteção e promover o empoderamento das mulheres são estratégias imprescindíveis para que elas possam exercer plenamente seus direitos e encontrar apoio na busca por segurança, justiça e superação da dinâmicas abusivas no lar.

3.2. Atuação do poder judiciário e demais órgãos no enfrentamento da violência

A efetividade da Lei Maria da Penha no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher depende, em grande medida, da atuação do Poder Judiciário e dos demais órgãos responsáveis por sua implementação. Nesse sentido, é fundamental analisar criticamente como esses atores têm desempenhado seu papel na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. (LISBOA; ZUCCO, 2022).

Estudos apontam que, em muitos casos, o Poder Judiciário ainda enfrenta desafios significativos na aplicação adequada dessa legislação. A demora nos processos judiciais, a dificuldade de monitoramento das medidas protetivas concedidas e a prevalência de estereótipos de gênero na atuação de juízes e promotores são aspectos que podem comprometer

a efetividade da Lei Maria da Penha. (MARQUES; ERTHAL; GIRIANELLI, 2019).

Além disso, a falta de capacitação específica dos profissionais do sistema de justiça para lidar com a complexidade da violência doméstica também se configura como um obstáculo. Sem uma compreensão aprofundada das dinâmicas de gênero, poder e violência envolvidas nesses casos, as respostas institucionais tendem a ser insuficientes ou até mesmo reforçarem padrões de culpabilização e “revitimização” das mulheres. (MAIA et al., 2020).

Nesse contexto, é fundamental que o Poder Judiciário e o Ministério Público adotem uma postura proativa e sensível na aplicação da Lei Maria da Penha, priorizando a proteção integral das vítimas e a responsabilização apropriada dos agressores. Isso implica em garantir o cumprimento efetivo das medidas protetivas, a celeridade nos processos e o encaminhamento adequado dos casos.

Além do sistema de justiça, outros órgãos governamentais desempenham um papel crucial no enfrentamento das agressões no âmbito familiar, como as delegacias especializadas, os serviços de saúde, a assistência social e a segurança pública. Entretanto, a articulação e a integração entre essas diferentes instâncias ainda representam um desafio. (MARQUES; ERTHAL; GIRIANELLI, 2019).

A fragmentação dos serviços, a falta de comunicação entre os setores e a insuficiência de recursos alocados para esse fim dificultam a construção de uma rede de atendimento eficaz e capaz de garantir uma resposta integral às necessidades das mulheres vítimas de violência. Essa lacuna acaba por sobrecarregar os profissionais e comprometer a qualidade dos encaminhamentos realizados. (MAIA et al., 2020).

Nesse sentido, é fundamental que haja um esforço coordenado entre os diferentes órgãos e instituições envolvidos no enfrentamento da violência doméstica, de modo a garantir a articulação e a integração dos serviços prestados. Essa atuação intersetorial é imprescindível para que as mulheres em situação de risco encontrem uma rede de proteção e apoio efetivos.

Além disso, a capacitação continuada e a sensibilização desses profissionais quanto às questões de gênero, à dinâmica das situações de violência no ambiente familiar e aos protocolos de atendimento humanizado também são medidas cruciais. Apenas com uma abordagem interdisciplinar e alinhada aos princípios da Lei Maria da Penha será possível proporcionar um atendimento qualificado e resolutivo às vítimas.

É importante ressaltar que a atuação do Poder Judiciário e dos demais órgãos envolvidos no enfrentamento da violência de gênero no contexto doméstico não deve se limitar à aplicação da lei em si. Esses atores institucionais também desempenham um papel

fundamental na promoção de ações preventivas, de conscientização e de transformação cultural, visando erradicar as raízes da violência de gênero em nossa sociedade. (VENTURA, 2020).

Portanto, a análise crítica da atuação do sistema de justiça, das delegacias, dos serviços de saúde, assistência social e segurança pública é essencial para compreender os avanços, os desafios e as necessidades de aprimoramento no enfrentamento efetivo das agressões no âmbito familiar contra a mulher. Somente com uma abordagem integrada e sensível às questões de gênero será possível concretizar os objetivos previstos na Lei Maria da Penha.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência doméstica é um fenômeno complexo que afeta não apenas as vítimas diretas, mas também as famílias e a sociedade como um todo. A Lei Maria da Penha, instituída em 2006, representa um marco significativo na luta contra essa forma de violência no Brasil, proporcionando um arcabouço jurídico que visa proteger as mulheres e punir os agressores. Contudo, a análise crítica da aplicação dessa lei revela tanto avanços importantes quanto desafios persistentes que necessitam de atenção.

Uma das conquistas da Lei Maria da Penha foi a sensibilização da sociedade e das autoridades para a gravidade da violência de gênero. A lei instituiu mecanismos de proteção e medidas que garantem a segurança das vítimas, como a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência. No entanto, sua eficácia é frequentemente comprometida por questões como a falta de capacitação de profissionais que lidam com esses casos, o preconceito cultural enraizado e a insuficiência de recursos destinados a políticas públicas de apoio às vítimas.

Além disso, a implementação da Lei Maria da Penha enfrenta desafios significativos, incluindo a resistência por parte de algumas instituições e a necessidade de uma integração mais efetiva entre os diversos setores que compõem a rede de apoio. A falta de articulação entre as áreas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública limita a eficácia das intervenções e o atendimento integral às vítimas.

As consequências práticas da aplicação da lei vão além da proteção imediata das mulheres. A promulgação da Lei Maria da Penha contribuiu para a discussão sobre igualdade de gênero e direitos humanos, incentivando uma mudança cultural que busca desnaturalizar a violência nas relações familiares. Entretanto, é fundamental reconhecer que a lei por si só não é suficiente. É preciso um comprometimento conjunto de todos os setores da sociedade para que as políticas de prevenção e combate à violência doméstica sejam efetivas.

Por fim, recomenda-se uma avaliação contínua da aplicação da Lei Maria da Penha,

promovendo um diálogo aberto entre as partes envolvidas na sua execução, e incentivando a participação das vítimas na construção de soluções. A educação e a conscientização da população sobre os direitos das mulheres e a necessidade de respeitar esses direitos são essenciais para transformar as normas sociais que sustentam a violência doméstica. Assim, a análise crítica da Lei Maria da Penha deve ser acompanhada de ações concretas que fortaleçam seu impacto, promovendo um ambiente seguro e igualitário para todas as pessoas. A luta contra a violência doméstica é uma responsabilidade coletiva, e o fortalecimento das políticas públicas, aliado à sensibilização social, é o caminho para uma sociedade mais justa e livre de violência.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Celicina Borges. **METODOLOGIA CIENTÍFICA AO ALCANCE DE TODOS**. 2ª Ed. Barueri-SP: Manole, 2009.

AURÉLIO COSTA, M. et al. Organizadores **A Aplicação da Lei Maria da Penha em Cenários e práticas na produção de justiça para mulheres em situação de violência**. 2021.

Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10946/1/A_Aplicacao_da_Lei_Maria_da_Penha.pdf>.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006**. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

CARRIJO, C.; MARTINS, P. A. **A violência doméstica e racismo contra mulheres negras**. Revista Estudos Feministas, v. 28, n. 2, 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, CNJ. **Maria da Penha: violência de gênero se sustenta em desigualdade entre mulheres e homens**. 2021. Disponível em:

<<https://www.cnj.jus.br/maria-da-penha-violencia-de-genero-se-sustenta-em-desigualdade-entre-mulheres-e-homens/>>.

ELIAS, R. et al. **VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: Um olhar do Ministério Público Brasileiro**. 2018 Disponível em:

<https://www.cmp.mp.br/portal/images/FEMINICIDIO_WEB_1_1.pdf>. Acesso em: 17 de abr. 2024.

FONSECA, D. H. da; RIBEIRO, C. G.; LEAL, N. S. B. **Violência doméstica contra a mulher: realidades e representações sociais.** *Psicologia & Sociedade*, v. 24, n. 2, p. 307–314, 1 ago. 2012. Acesso em: 17 de abr. 2024.

GUIMARÃES, M. C.; PEDROZA, R. L. S. **VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: PROBLEMATIZANDO DEFINIÇÕES TEÓRICAS, FILOSÓFICAS E JURÍDICAS.** *Psicologia & Sociedade*, v. 27, n. 2, p. 256–266, ago. 2015.

IBDFAM: **Saiba reconhecer 8 formas de violência contra a mulher.** Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/noticias/8211/Saiba+reconhecer+8+formas+de+viol%C3%A2ncia+contra+a+mulher>>. Acesso em: 17 de abr. 2024.

IPEA. **VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E AS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS.** 2015. https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9998/1/MJ_ViolContraMulher_52.pdf

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. - **Metodologia do trabalho científico.** 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

LISBOA, T. K.; ZUCCO, L. P. **Os 15 anos da Lei Maria da Penha.** *Revista Estudos Feministas*, v. 30, n. 2, 2022.

MARQUES, B. DE O. M.; ERTHAL, R. M. DE C.; GIRIANELLI, V. R. **Lei Maria da Penha: uma análise crítica à luz da criminologia feminista.** *Saúde em Debate*, v. 43, n. spe4, p. 140–153, 2019.

MAIA, M. A. et al. **Práticas profissionais em situações de violência na atenção domiciliar: revisão integrativa.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 9, p. 3587–3596, set. 2020.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. DE C. P.; GALVÃO, C. M. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 17, n. 4, p. 758–764, dez. 2008.

MÜLLER, A. D. COTCHELLO, Y. **Violência contra a mulher, machismo estrutural e a culpabilização da vítima: uma revisão narrativa.** 2023. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/39394>

PEREIRA, M. A. E. **O ACESSO DAS MULHERES VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA À JUSTIÇA.** *Revista Direitos Humanos e Democracia*, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 184–209, 2014. DOI: 10.21527/2317-5389.2015.5.184-209. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/3069>. Acesso em: 15 de abr. 2024.

SEVERINO, A. J. - **Metodologia do trabalho científico.** 21 ed. São Paulo: 2000.

SILVA, S. G. DA. **Preconceito e discriminação: as bases da violência contra a mulher.** *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 30, p. 556–571, 1 set. 2010.

SILVA, B. C. de S. L. e. **PATRIARCADO E TEORIA POLÍTICA FEMINISTA: POSSIBILIDADES NA CIÊNCIA POLÍTICA**. 2019. Programa de pós-graduação em Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31963/4/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Bruna%20Camilo%20-%20Vers%C3%A3o%20Final%20encadernada.pdf>. Acesso em: 17 de abr. 2024.

VENTURA, M. **Novas abordagens sobre a judicialização de políticas públicas no Brasil**. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, n. 8, 2020.